

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 2
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 2 -son.

Fevral 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №2.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 2

February, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(2).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 2.

Февраль 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №2.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Tahririyat Kengashi raisi ustuni /Column of the Chairman of the Editorial Board/ Колонка председателя редакционного совета

1. *The light of genius will point the right way* 6

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

2. **Abdullaev, Alisher Makhmudovich,** 11
Artikov, Khaetjon Bahromjon ugli
Modern landscape of strategic planning of industrial enterprise development in the conditions of digitalization
3. **Baxromov, Azizbek Alisher o'g'li** 27
Financial security in the textile industry to increase the economic efficiency of industrial enterprises
4. **Khonkeldieva, Guzal Sherovna** 38
Features of the development of entrepreneurial activity in the agricultural sector
5. **Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich** 45
Integration of innovation and ICT as a source of transformation
6. **Xomidov, Mirodiljon** 56
Analysis of the significance and current status of implementing innovation in increasing industry competitiveness

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

7. **Buza, Mikhail Konstantinovich** 65
Processing large volumes of economic Data
8. **Matsul, Evgeny Gennadievich** 68
Features of digital transformation of business valuation in the Republic of Belarus

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки
E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 72
- Our publications* 82

QR CODE of this issue of the magazine <https://dx.doi.org/>

УДК 336.64

Matsul, Evgeny Gennadievich*Candidate of Economics, Leading Appraiser**Belarusian State Technological University,**Institute of Real Estate and Valuation, Minsk, Republic of Belarus**E-mail: y.matsul@yandex.ru*

FEATURES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS VALUATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract. *The article describes the features of the introduction of digital technologies in the valuation of business in the Republic of Belarus. Digitalization is aimed at the growth of the creative component in work. The tasks that digital technologies can solve within the framework of business valuation are determined. The priority of implementation proposed by the author of the article is based on the principle of optimality. Digital economy technologies are considered from the point of view of the level of influence, as well as the complexity of their implementation in the business valuation. In general, the methodology of the introduction of two technologies of the digital economy, optimal for the start of digitalization of business valuation, is described. The author touches upon the problems of digitalization of business valuation. As a solution, the use of digital technologies is proposed, which at the initial stage of digital transformation will allow you to get the maximum effect for the minimum amount of time and financial costs. A significant reduction in the complexity of the assessment work will allow further financing of the subsequent stages of digitalization of business valuation.*

Keywords: *business valuation, digital economy, digitalization.*

Мацуль, Евгений Геннадьевич*к.э.н., ведущий оценщик**Белорусский государственный технологический университет,**Институт недвижимости и оценки, г. Минск, Республика Беларусь**E-mail: y.matsul@yandex.ru*

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. *В статье описываются особенности внедрения цифровых технологий в стоимостную оценку бизнеса в Республике Беларусь. Цифровизация направлена на рост творческой составляющей в труде. Определяются задачи, которые способны решить цифровые технологии в рамках стоимостной оценки бизнеса. Приоритет внедрения, предложенный автором статьи, основан на принципе оптимальности. Технологии цифровой экономики рассматриваются с точки зрения уровня влияния, а также трудоемкости их внедрения в стоимостную оценку бизнеса. В общем виде описана методология внедрения двух*

технологий цифровой экономики, оптимальных для старта цифровизации стоимостной оценки бизнеса. Автором затрагивается проблематика цифровизации стоимостной оценки бизнеса. В качестве решения предложено использование цифровых технологий, которые на начальном этапе цифровой трансформации позволят получить максимальный эффект за минимальное количество временных и финансовых затрат. Значительное снижение трудоемкости работ по оценке позволит в дальнейшем наладить финансирование последующих этапов цифровизации стоимостной оценки бизнеса.

Ключевые слова: *стоимостная оценка бизнеса, цифровая экономика, цифровизация.*

Цифровая трансформация экономики является непростой задачей для любой отрасли. Стоимостная оценка бизнеса не является исключением. Вместе с техническими сложностями имеются экономические ограничения в текущем состоянии оценочной отрасли Республики Беларусь. Отсутствие у оценочных компаний необходимого бюджета на финансирование научных исследований и внедрение цифровых технологий замедляет процесс цифровой трансформации стоимостной оценки бизнеса. Эти проблемы возможно решить только долгосрочным стратегическим планированием цифровизации бизнес-процессов оценочных компаний.

Быстрый запуск цифровой трансформации стоимостной оценки бизнеса возможен только при анализе цифровых технологий с точки зрения оптимальности внедрения на начальном этапе. Рост доли творческой составляющей в труде в результате быстрого запуска цифровизации на начальном этапе позволит выделять все больше трудовых ресурсов на развитие и внедрение цифровых технологий стоимостной оценки бизнеса в дальнейшем.

На первом этапе цифровизации стоимостной оценки бизнеса с точки зрения оптимальности будет использование двух цифровых технологий: роботизации и когнитивных вычислений. Роботы представляют собой «электромеханические или виртуальные (консультанты) устройства, управляемые компьютером, имитирующие или улучшающие действия человека» [1, с. 49]. Когнитивные вычисления - это набор алгоритмов, имитирующих и частично повторяющих работу человека. Эти технологии цифровой экономики позволят достичь высокого уровня цифровизации стоимостной оценки бизнеса при относительно небольших издержках на внедрение, что очень важно на начальном этапе, ведь источники трудовых ресурсов, которые могут быть перенаправлены на процессы цифровизации, весьма лимитированы из-за ограниченности бюджета оценочных компаний. Использование технологий роботизации и когнитивных вычислений в стоимостной оценке бизнеса решит проблему ограниченности бюджета через снижение трудоемкости расчетных моделей, что позволит увеличить финансирование следующих этапов цифровизации.

Поскольку построение микроэкономических моделей является одним из наиболее трудоемких видов работ, технология роботизации (автоматизация)

позволит изменить бизнес-процессы оценочных организаций через автоматизацию процесса финансово-экономического моделирования при оценке компаний.

Сегодня построение моделей, как правило, проходит без какой-либо автоматизации. Корректировка финансово-экономической модели в рамках новых проектов присутствует даже если расчеты в некоторой степени унифицированы. Это объясняется уникальностью предприятий, а также отраслевой спецификой. Детализация микроэкономических моделей ограничена физически из-за построения моделей вручную, также качество оценочных услуг прямо пропорционально финансированию проекта. Внедрение роботизации в стоимостную оценку бизнеса решит эти проблемы и повысит качество консалтинга, так как оно уже не будет зависеть от величины бюджета.

Чтобы внедрить в стоимостную оценку бизнеса технологию роботизации, необходимо решить следующие проблемы: оптимизировать алгоритмы стоимостной оценки для компаний различных отраслей экономики; разработать стандартные формы данных для оптимизированных алгоритмов. Уже сегодня профессиональные оценщики имеют необходимый опыт для решения данных проблем, поэтому затраты на разработку довольно низки. Необходимо лишь скомпилировать весь наработанный опыт для написания методического обеспечения, на основании которого будет разработано IT-решение. С помощью этого программного обеспечения в автоматическом режиме будут обрабатываться унифицированные входные данные и моделироваться финансово-экономические модели компаний с учетом отраслевых различий. А тонкой настройкой и интерпретацией полученных результатов будут заниматься оценщики.

Если вопрос построения финансово-экономических моделей решается с помощью технологии роботизации, то построение макроэкономического прогноза является задачей более сложной. Макроэкономический прогноз представляет собой набор основных индикаторов, которые отражают прогнозные изменения различных показателей микроэкономической модели. Трудоемкость построения макроэкономического прогноза зависит от сложности финансово-экономической модели. Если для построения макроэкономического прогноза использовать метод группового учета аргументов [2,3], который позволит построить взаимосвязанную систему уравнений макроэкономических показателей, то технология роботизации не сможет до конца закрыть данный вопрос, так как на конечном этапе будет необходимо делать выбор из нескольких уравнений каждого показателя. Для комплексной реализации метода группового учета аргументов в рамках макроэкономического прогнозирования нужна технология, способная обучаться и делать выбор [4.5]. В решении этой проблемы будет полезна технология когнитивных вычислений. Она намного проще искусственного интеллекта, но включает машинное обучение. Внедрение когнитивных вычислений в стоимостную оценку бизнеса заключается в разработке алгоритмов, которые имитируют работу человека при реализации метода группового учета аргументов в рамках построения системы уравнений, с помощью которых будут учтены прогнозные изменения необходимых макроэкономических индикаторов.

Список использованной литературы:

1. Ковалев М. М., Головенчик Г. Г. Цифровая экономика - шанс для Беларуси: монография. - Минск: Изд. центр БГУ, 2018. - 327 с.
2. Метод группового учета аргументов. - Режим доступа: http://www.t1arss0a.ogd/t1a/Метод_группового_учета_аргументов.
3. Интернет вещей: эволюция или революция? // АИГ страховая компания. URL: <https://www.aig.ru/content/dam/aig/emea/russia/documents/business/iotbrochure.pdf> (дата обращения: 03.09.2022).
4. Мацуль Е. Г., Шилова Д. А. Стоимостная оценка бизнеса: содержание, методы, перспективы цифровизации // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2020. № 2 (238). С. 38–44.
5. McCarthy J. What is artificial intelligence? URL: <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html> (date of access: 03.09.2022).
6. Курпаяниди, К. И. Инновационная деятельность в ретроспективе экономической науки / К. И. Курпаяниди // Экономика. Бизнес. Финансы. – 2022. – № 7. – С. 3-11.

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

